

Pierwsze stwierdzenia *Lamprodema maura* (FABRICIUS, 1803) (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10360632>

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI¹

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska, e-mail: ggierlas@gmail.com,

ORCID: 0000-0002-2968-8553

² Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63-304 Czermin, Polska; ORCID: 0000-0001-8043-7883

ABSTRACT. First records of *Lamprodema maura* (FABRICIUS, 1803) (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae) in Poland.

This note presents the first observations of a dirt-coloured seed bug species, *Lamprodema maura*, in Poland. Additional information about biology and distribution of this species in Europe are also provided.

KEY WORDS: dirt-coloured seed bug, faunistics, new record, true bugs.

WSTĘP

Rodzina Rhyparochromidae AMYOT & AUDINET-SERVILLE, 1843 obejmuje głównie pluskwiaki różnoskrzydłe zamieszkujące ściółkę i żywiące się nasionami roślin, skąd ich angielska nazwa „seed bugs” (SCHUH & WEIRAUCH 2020). W Polsce potwierdzono jak dotąd występowanie 69 gatunków brudźcowatych (GIERLASIŃSKI & TASZAKOWSKI 2023), a ostatnim, który został podany z naszego kraju po raz pierwszy był *Scolopostethus grandis* (HORVÁTH, 1881) (LIS B. & KONCIAŁA 2012).

Rodzaj *Lamprodema* FIEBER, 1860, reprezentowany jest w Palearktyce jedynie przez dwa gatunki: *Lamprodema maura* (FABRICIUS, 1803) i *Lamprodema rufipes* REUTER, 1891 (AUKEMA 2023). *L. maura* jest znana z ponad dwudziestu krajów głównie zachodniej i południowej Europy (Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Włochy). W Azji jej występowanie potwierdzono w wielu krajach na Bliskim Wschodzie, Półwyspie Arabskim oraz w środkowej części kontynentu, a z Afryki Północnej wykazano ten takson z Algierii, Egiptu, Maroka i Tunezji (PÉRICART 1998, AUKEMA 2023). *L. maura* została również zawleczona do Ameryki Północnej (WACHMANN *et al.* 2007). W krajach graniczących z Polską znana jest z Czech, gdzie została umieszczona na liście gatunków zagrożonych ze statusem VU (FARKAČ *et al.* 2005), ze Słowacji i z Ukrainy (PÉRICART 1998, AUKEMA 2023), a w ostatnim czasie występowanie tego pluskwiaka potwierdzono również w Niemczech (GOSSNER *et al.* 2017).

Przedstawiciele *L. maura* to pluskwiaki o stosunkowo niewielkich rozmiarach, nieprzekraczających 5 milimetrów (WACHMANN *et al.* 2007). Ciało dorosłych osobników jest błyszczące, prawie pozbawione owłosienia i delikatnie punktowane (Ryc. 1)

(PÉRICART 1998). Zarówno samce, jak i samice, są ciemno ubarwione, a poza przeważającą czarną lub czarnobrunatną barwą, jedynie niektóre partie czułków, półpokryw i golenie są wyraźnie jaśniejszego koloru. Poza formami o w pełni rozwiniętych skrzydłach, spotyka się również osobniki o skróconych półpokrywach, odsłaniających dwa ostatnie segmenty odwłoka (PÉRICART 1998).

L. maura zasiedla otwarte tereny, łąki ruderalne, nieużytki, a także obszary o znacznym stopniu zasolenia, zarówno w strefie przybrzeżnej, jak i w głębi łądu. Jako rośliny żywicielskie najczęściej podawane są gatunki z rodziny Chenopodiaceae, niemniej pożywienie stanowią również nasionna innych roślin, często dominujących w danym środowisku (WACHMANN *et al.* 2007).

Gatunek ten zimuje w postaci imaginalnej, a składanie jaj rozpoczyna się od kwietnia następnego roku. Osobniki dorosłe kolejnego pokolenia pojawiają się od czerwca. W warunkach klimatu kontynentalnego na południowo-wschodnich obszarach Europy możliwe jest wystąpienie drugiego pokolenia (WACHMANN *et al.* 2007).

WYNIKI I DYSKUSJA

Nowy dla fauny Polski gatunek wykazano na terenie powiatu pleszewskiego, gdzie od wielu lat trwają badania nad różnorodnością pluskwiaków różnoskrzydłych. Metodyka i obszar tych badań zostały szerzej omówione we wcześniejszych pracach (GIERLASIŃSKI *et al.* 2018, ŻURAWLEW & GIERLASIŃSKI 2020). Wykazanie *L. maura* powiększa liczbę znanych z tego terenu gatunków do 261 (MARKIEWICZ *et al.* 2022).

Poniżej autorzy prezentują pierwsze w Polsce stanowiska *L. maura* (Ryc. 2).

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Galew (UTM: XT84), 11.11.2023, 1 ♀, nieużytek w krajobrazie rolniczym, leg. P. Żurawlew, det. G. Gierlasiński.

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Sońniczka (UTM: XT84), 28.10.2023, 1 ♀, nieużytek w krajobrazie rolniczym, leg. P. Żurawlew, det. G. Gierlasiński.

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie *Katalogu fauny Polski* [KFP] (BURAKOWSKI *et al.* 1973).

Prezentowane w niniejszej pracy stanowiska potwierdzające obecność *L. maura* w Polsce pokazują rozszerzanie się arealu występowania tego taksonu w Europie Środkowej. Choć gatunek uznawany jest za rzadki (WACHMANN *et al.* 2007), obecność tego pluskwiaka u naszych południowych sąsiadów, blisko granicy, pozwala przypuszczać, że kolejnych obserwacji można się spodziewać również w innych, graniczących z Czechami i Słowacją, regionach Polski.

W ostatnim czasie stwierdzono w naszym kraju co najmniej kilka gatunków wykazujących tendencje do rozszerzania swojego zasięgu. Niektóre z nich to gatunki inwazyjne, jak choćby *Corythucha arcuata* (SAY, 1832) (GIERLASIŃSKI & ORZECZOWSKI 2023), *Stephanitis takeyai* DRAKE *et* MAA, 1955 (SOIKA & ŁABANOWSKI 2011) czy *Tupiocoris rhododendri* (DOLLING, 1972) (RUTKOWSKI & GIERLASIŃSKI 2021). Warto w tym miejscu wspomnieć o roli transportu lądowego i morskiego w ekspansji wielu gatunków. Systematyczne, całoroczne dostawy, często w specjalnie do tego przystosowanych pojazdach, zapewniają zwierzętom szybką i bezpieczną drogę do nowych siedlisk, co sprzyja zwiększaniu ich zasięgu (HULME 2009, BANKS *et al.* 2015).

Ryc. 1. *Lamprodema maura* (fot. Gernot Kunz).

Fig. 1. *Lamprodema maura* (photo Gernot Kunz).

Ryc. 2. *Lamprodema maura*: pierwsze stanowiska w Polsce, mapa wygenerowana niekomercyjnym programem MapaUTM (GIERLASIŃSKI 2023).

Fig. 2. *Lamprodema maura*: first localities in Poland, map generated by noncommercial program MapaUTM (GIERLASIŃSKI 2023).

PODZIĘKOWANIA

Autorzy pragną gorąco podziękować Gernotowi Kunzowi za udostępnienie fotografii tytułowego gatunku.

PIŚMIENNICTWO

- AMYOT C.J.B., AUDINET-SERVILLE J.G. 1843. Histoire naturelle des Insectes. Hémiptères: 1–675. Roret, Paris.
- AUKEMA B. (Ed.) 2023. Catalogue of the Palaearctic Heteroptera <https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl/>, dostęp: 10.11.2023.
- BANKS N.C., PAINI D.R., BAYLISS K.L., HODDA M. 2015. The role of global trade and transport network topology in the human-mediated dispersal of alien species. *Ecology Letters* 18(2): 188–199.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* 23(2): 1–232.
- DOLLING W.R. 1972. A new species of *Dicyphus* FIEBER (Hem., Miridae) from southern England. *Entomologist's Monthly Magazine* 107: 244–245.
- DRAKE C.J., MAA T. 1955. Chinese and other Oriental Tingoida (Hemiptera). III. *Quarterly Journal of the Taiwan Museum* 8: 1–11.
- FABRICIUS J.C. 1803. Systema Rhyngotorum secundum ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus. Reichard, Brunsvigae: 1–314.
- FARKAČ J., KRÁL D., ŠKORPÍK M. (red.). 2005. Červený seznam ohrožených druhů České republiky – Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
- FIEBER F.X. 1860. Die europäischen Hemiptera. Halbflügler. (Rhynchota Heteroptera). Gerold's Sohn, Wien: 1–112.
- GIERLASIŃSKI G. 2023. MapaUTM v.5.4. <http://www.heteroptera.us.edu.pl/>; dostęp 5.11.2023.
- GIERLASIŃSKI G., TASZAKOWSKI A. 2013–2023. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl/>; dostęp 15.11.2023.
- GIERLASIŃSKI G., ORZECZOWSKI R. 2023. *Corythucha arcuata* (SAY, 1832) (Hemiptera, Heteroptera: Tingidae). *Acta entomologica silesiana* 31 (online 001): 1–6. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.7707597.
- GIERLASIŃSKI G., ŻURAWLEW P., MARKIEWICZ E., RUTKOWSKI T., MELKE A. 2018. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 12: 13–28.
- GOSSNER M., HAGGE J., SEIBOLD S. 2017. Lamprodema maura (FABRICIUS, 1803) – Erstnachweis für Deutschland aus dem Nationalpark Bayerischer Wald (Heteroptera: Rhyparochromidae, Megalantini). *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen* 66(3-4): 93–97.
- HORVÁTH G. 1880. Hemipterologiai közlemények. *Természetrzaji Füzetek* 4: 184–192.
- HULME P.E. 2009. Trade, transport and trouble: managing invasive species pathways in an era of globalization. *Journal of applied ecology* 46(1): 10–18.
- LIS B., KONCIALA M. 2012. *Scolopostethus grandis* HORVATH (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae) – nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 5: 25–28.
- MARKIEWICZ E., ŻURAWLEW P., GIERLASIŃSKI G. 2022. Nowe dane o pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) – część II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 16: 101–107. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.7026491.
- PÉRICART J. 1998. Hemipteres Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 1-3. Faune de France 84A, 84B, 84C, 1408 pp.
- REUTER O.M. 1891. Hemiptera Heteroptera från trakterna kring Sajanska bärgskedjan, insamlade af K. Ehnborg och R. Hammarström, förtecknade 1890-1891). *Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar*: 166–208.
- SAY T. 1832. Descriptions of new species of Heteropterous Hemiptera of North America. New Harmony, Indiana: 5–39.
- SCHUH R.T., WEIRAUCH C. 2020. True bugs of the world (Hemiptera: Heteroptera): classification and natural history (second edition). Siri Scientific Press, Monograph Series Volume 8, 800 pp.
- SOIKA G., ŁABANOWSKI G. 2011. Gatunki obce i inwazyjne roztoczy i owadów na roślinach wrzosowatych w Polsce. *Postępy w Ochronie Roślin* 51(4): 1582–1589.
- RUTKOWSKI T., GIERLASIŃSKI G. 2021. *Tupiocoris rhododendri* (DOLLING, 1972) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 15: 7–9. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.4500917.

- WACHMANN E., MELBER A., DECKERT J. 2007. Wanzen: Band 3. Pentatomomorpha I: Aradidae, Lygaeidae, Piesmatidae, Berytidae, Pyrrhocoridae, Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. Goecke & Evers: 272 pp.
- ŻURAWLEW P., GIERLASIŃSKI G. 2020. Nowe dane o pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Polska). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 14: 159–169. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.3979779.

Accepted: 16 November 2023; published: 12 December 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>